

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ORGANICOS: O MARKETING INTERNACIONAL COMO MECANISMO DE EXPANSÃO PARA O SEGMENTO

Iolanda Costa, Fatec da Zona Leste, iolanda161@gmail.com

Jéssica Batista de Oliveira, Fatec da Zona Leste, batistajessica48@gmail.com

José Abel de Andrade Baptista, Fatec da Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Mayhara Timoteo dos Reis, Fatec da Zona Leste, mayhara.reis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo tem como objetivo principal apresentar estratégias de marketing internacional com o intuito de fomentar a agricultura familiar no âmbito do comércio internacional de produtos orgânicos, enfatizando a viabilidade de exportação desse segmento de mercado pouco explorado no país, no qual possui grandes perspectivas de aumento no que diz respeito ao volume de negociações, de lucratividade, pesquisa e, conseqüentemente, o aumento da circulação de produtos com maior qualidade para o consumidor final e a expansão de práticas de cultivos com maior sustentabilidade. Para que o comércio de produtos orgânicos seja bem-sucedido em esfera internacional, faz-se necessária a avaliação das etapas envolvidas na cadeia de suprimentos internacional de produtos orgânicos. Por meio de análise qualitativa, a pesquisa identifica entraves nos processos da cadeia como: complexidade na obtenção das certificações adequadas para comercialização dos produtos, fator com impacto relevante na internacionalização de orgânicos, e buscando estratégias de marketing adequadas ao setor.

Palavras-chave. Exportação; Orgânicos; Marketing

ABSTRACT. The main objective of this article is to present the objective of international marketing in order to promote family farming in the scope of international trade in derived products, emphasizing the feasibility of exporting this little-explored market segment possible in the country, with no perspective regarding the volume of profitability, research and, consequently, the increase in the circulation of products with higher quality for the final consumer and the expansion of cultivation practices with greater sustainability. For the trade of organic products to be successful in the international sphere, it is necessary to evaluate the steps involved in the international supply chain of organic products. Through qualitative analysis, a survey identifies obstacles in the chain's processes, such as: complexity in obtaining related certifications for the commercialization of products, a factor with a relevant impact on the internationalization of suitable products, and seeking marketing strategies.

Keywords. Export; Organics; International Marketing

1. INTRODUÇÃO

A produção no mercado atual se mostra como um grande desafio às organizações de produção alimentícia. É possível constatar que o consumo de alimentos mais naturais e com ausência de agrotóxicos ou fertilizantes químicos vêm crescendo. O consumidor vem exigindo maior qualidade e alimentos sem toxinas, havendo uma procura de orgânicos e produtos sustentáveis em crescimento se comparados a outras fontes de alimentos convencionais (MEIRELES et al., 2016).

A oferta de produtos orgânicos já se mostra evidente tanto no mercado interno quanto no mercado externo, uma vez que sua circulação já se mostra presente em distintos âmbitos comerciais, nos permite

observar alguns desafios no que diz respeito à efetivação de parâmetros, como escala produtiva, diversificação, constância e seus padrões de qualidade (NIEDERLE, ALMEIDA e VEZZANI, 2013). De acordo com os Art. 1º e Art 2º da LEI No 10.831, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003, produtos orgânicos são processos produtivos de alimentos nos quais não são feitos o uso de fertilizantes sintéticos ou agrotóxicos que visem incentivar o crescimento desenfreado de plantas ou aditivos para a alimentação animal, oriundos de processo de extração sustentável, de forma que o manejo dos produtos seja efetuado a fim de valorizar recursos naturais e não renováveis, aproveitando recursos naturais e sua biologia atrelados à biodiversidade e desenvolvimento econômico.

Flores e Almeida (2004) alertam que há uma “revolução verde” instalada com precariedade e evidenciam fatores como exclusão econômica e social e a dificuldade do acesso a créditos e tecnologias refletem no distanciamento do alcance ao mercado. Mesmo se distanciando de práticas que utilizem componentes químicos e agridam o ecossistema, pequenos produtores possuem dificuldade na competição com produtores em larga escala.

Tendo em vista a pandemia do COVID-19, é possível pensar em práticas de conscientização sobre o consumo de produtos de qualidade e livres de qualquer tipo de agente nocivos à saúde, é possível utilizar formas de disseminação de informação da necessidade de produtos da agricultura familiar estarem presentes no cotidiano da população mundial, se fazendo necessários campanhas de disseminação dessas informações, que reflitam no incentivo ao consumo de produtos mais saudáveis, visando o controle de doenças existentes e freando o crescimento de novas doenças ou descontroles ambientais. Esse estudo objetiva identificar a importância e a viabilidade da exportação dos alimentos orgânicos visando compreender o distanciamento social econômico dos pequenos produtores identificando estratégias de marketing para impulsionamento do setor, refletindo em práticas sustentáveis para o meio ambiente, demonstrando a importância da agricultura familiar para o ecossistema e a promoção de consumo de produtos mais saudáveis.

Havendo mínima exploração desse setor, há uma necessidade eminente da promoção correta de produtos orgânicos para que se tornem mais acessíveis ao mercado interno e externo para que, em contrapartida, haja o refreamento e reversão do esgotamento do ecossistema, resultantes de manejo irresponsável do solo, sendo urgente abordagens que cheguem de forma clara no consumidor final, no intuito de fomentarmos a conservação e respeito para com a biodiversidade existente no país. O estudo visa analisar a seguinte problemática: Como o marketing internacional pode ser aplicado aos produtores de orgânicos, de modo a auxiliar no processo de exportação?

Os objetivos específicos são: a) Identificar dificuldades para o fomento desses produtos; b) Expor a necessidade da mudança de um sistema produtivo nocivo ao ecossistema e; c) Apresentar estratégias de marketing internacional que viabilizem a internacionalização da agricultura familiar.

Com isso buscaremos compreender quais os entraves para o marketing internacional na disseminação de informações para no processo de exportação de produtos orgânicos, visando à importância da exportação desses produtos que se mostram demasiadamente importantes para o desenvolvimento sustentável, buscando a corroboração no que diz respeito ao aumento de pesquisas nesse campo com nítido potencial de desenvolvimento e escasso conteúdo. Visando sugerir maiores investimentos e estudos para a promoção do manejo sustentável de recursos naturais e fomento de práticas ecológico com eminente necessidade na conjuntura mundial, objetivando a promoção da agricultura familiar e a diminuição dos impactos negativos da monocultura e a agroindústria.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PRODUTOS ORGÂNICOS

A agricultura convencional tem causado grandes impactos negativos ao meio ambiente como, por exemplo, a degradação do solo e a redução de mão de obra nos campos. Com os conceitos de sustentabilidade em constante abrangência, podemos observar um novo comportamento de mercado, onde os consumidores dos alimentos estão em uma longa mudança de hábitos, principalmente no que diz respeito a aspectos sociais e culturais (PEIXOTO e PEREIRA, 2013). Ou seja, a qualidade alimentar tem se tornado uma preocupação de consumidores conscientes (DAROLT, 2003).

A agricultura orgânica é uma agricultura alternativa onde é feita a reutilização de recursos naturais, fortalecimento do solo, compostagem e transformação de resíduos naturais em adubo para que o solo seja devidamente tratado, com nutrientes naturais, eliminando mecanismos reguladores e crescimento e abdicando de substâncias inorgânicas para controle de possíveis pragas.

Alimentos orgânicos visam a produção sustentável, buscando respeitar o meio ambiente e visam obter a qualidade do produto final. Com a isenção de insumos artificiais – como os agrotóxicos, por exemplo os produtos se mostram isentos de drogas veterinárias, hormônios, antibióticos e de organismos geneticamente modificados.

Serviços e produtos que proporcionam o bem-estar e a saúde estão se mostrando uma tendência mundial, uma vez que produtos extremamente industrializados têm causado desconfortos físicos e aumentado a preocupação da constante adição de produtos químicos que persistem no meio ambiente, com consequências graves para a saúde humana e aos ecossistemas naturais (DIAS, SCHULTZ, et al., 2015).

2.1.1 COOPERATIVAS – IMPORTÂNCIA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES.

Agricultura é uma das atividades mais antigas exercidas pela humanidade é dela que extraímos nossa alimentação, antes do agronegócio a agricultura familiar é a base que mantém famílias e comunidade, cadeia de produção, meios de comercialização e interação com o meio ambiente, equilibrados entre si preservando os recursos naturais. Ocasionalmente ao meio que está inserido desenvolvimento de modo sustentável, pois tem uma produção sem produtos contaminantes, especializando mão de obra local empregando-as desde a plantação, manutenção e manuseio de maquinários, beneficiamentos e venda dos produtos adquiridos. “[...] uma unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família [...]” (LAMARCHE, 1993, p.15).

Nesse sentido as cooperativas exercem um papel primordial na gestão de todas as forças empregadas além de contribuir para o crescimento do consumo e do conhecimento dos benefícios que os produtos orgânicos propiciam, para Oliveira (2015), a cooperação é essencial para sobrevivência humana, o coletivismo amparados por convenções, regulamentos e instituições que buscam saídas a barreiras tradicionalmente não ultrapassadas, principalmente quando se fala em escoamento da produção e chegada aos pontos de vendas, traz para os pequenos produtores a oportunidade de conquistar melhores condições de produção, comercialização e o mais importante garantir e aumentar a qualidade dos seus produtos por meio da sustentabilidade das unidades produtivas, das atividades agropecuárias dos agricultores, tendo o aumento da renda, a conservação ambiental, a criação de espaços de comercialização e a participação nos programas governamentais de aquisição de produtos, e de acordo com Lima (2010), tudo isso apoiado à policultura, criação e cultivos mistos agrícolas ou de animais, no

mesmo espaço de terra e ao mesmo tempo, sendo possível pois necessita de um espaço menor para cultivo, menos tecnologia na irrigação permitindo o fortalecimento das plantas, inibindo a degradação do solo (já que não há a necessidade de renovação constante), garantindo assim o equilíbrio do ecossistema.

2.1.2 VANTAGENS DA AGRICULTURA ORGÂNICA.

A produção em pequena escala se mostra segura aos pequenos produtores, pois, mesmo com uma pequena quantidade de produção, o repasse dos produtos aos consumidores é de fácil distribuição (seja entregando diretamente em residências, feiras livres ou feiras específicas desse tipo de produto). Muitos produtores se unem para aumentarem o volume de produtos disponibilizados ou para ser possível o comércio em pontos de vendas específicos.

A natureza disponibiliza os nutrientes que ela mesma necessita para se desenvolver e, utilizando bem os recursos existentes, é possível depender menos dos insumos externos – a necessidade dos insumos externos apenas diminui, uma vez que o uso de insumos externos específicos não podem ser eliminados, como componentes para preparar biofertilizantes – podendo ter maior autonomia na compostagem e reciclagem de materiais orgânicos vegetais e animais, gerados nos próprios estabelecimentos (CAMPANHOLA e VALARINI, 2001).

A diversificação na produção também se mostra uma vantagem, uma vez que a diversificação natural – vegetal e animal – está de acordo com os princípios agroecológicos sustentáveis, sendo bom para o ecossistema e o produtor, uma vez que a agressão ao solo é menor, dando maior estabilidade financeira ao produtor.

2.2 ECONOMIA CIRCULAR

A economia circular é um conceito surgido na década de 70, e visa estabelecer uma forma de circulação de materiais com maior eficiência, com o intuito de realocá-los na produção após seu descarte como resíduo e sem o desaparecimento da qualidade.

O modelo econômico linear foi obtido após Revolução Industrial e possibilitou o aumento da produção e desenvolvimento tecnológico e seu consequente declínio no preço das commodities. Mas, a posterior era da volatilidade de preços trouxe retomada da força econômica para commodities, matérias primas e energia, atingindo seu apogeu em 2002. De acordo com o Azevedo (2015) a estimativa é que em 2030 mais de três bilhões de pessoas atinjam a classe média, havendo necessidade urgente de ponderar sobre a utilização de recursos de modo mais sustentável e com melhor desempenho de oferta de bens de consumo. Sendo assim, a economia circular proporciona a geração de produtos e ciclos produtivos de forma que o consumo seja diversificado a ponto de alcançarmos a diminuição da utilização de recursos naturais, bem como o desperdício, refletindo no uso sustentável e responsável.

Leitão (2015) evidencia que é presumida a descontinuidade do modelo econômico linear, no qual a sociedade é organizada para efetuar a extração de recursos naturais, a sua transformação e utilização até o subseqüente descarte como resíduo. A economia circular serve como diretriz à tomada de decisões com maior eficiência, uma vez que possuímos disponibilidade finita de recursos naturais que resultam na incompatibilidade entre os graus produtivos e de consumo para as gerações futuras.

Para devida implantação desse modelo, é necessário haver interligação com a rede de negócios, atuando diretamente na transformação dos sistemas produtivos, fomentando a produção de forma sustentável,

sendo eficiente economicamente para o produtor, seus fornecedores ou para qualquer parte interessada, atingindo novos fluxos de rendimentos (LEITÃO, 2015).

2.3 MARKETING INTERNACIONAL

A definição de marketing de acordo com a Associação Americana de Marketing (2017) é de que o mesmo consiste em uma função organizacional e uma série de processos para criar, comunicar, fornecer e efetuar troca de ofertas que possuam valor aos clientes, bem como gerenciar esse relacionamento de maneira que beneficiem a organização e todas as partes interessadas.

Kotler e Keller (2006) reiteram que o marketing consiste em atender as necessidades e interesses dos clientes. O mercado está em constante modificação, e há a necessidade de identificação das novas exigências que demandam os consumidores que possuem acesso a diversas opções de um mesmo produto ou serviço.

A globalização contribui diretamente para as diretrizes do Marketing que será aplicado em outros países. Kuazaqui (2007) define globalização como a diminuição das barreiras, geográficas, econômicas, onde cada empresa pode ou poderá desenvolver negociações em qualquer país, usufruindo de mercados fornecedores, produtores, comercializadores e respectivos consumidores e clientes. O aumento da integração entre países impulsionou o comércio internacional de bens e serviços, devido a isso, torna-se necessário que as organizações acompanhem e se adaptem as constantes mudanças de mercado. Segundo Keegan (2005) empresas que não buscam oportunidades globais sujeitam-se a perder seus mercados nacionais que serão explorados por empresas globais mais fortes e competitivas.

O marketing internacional possui o mesmo regimento do aplicado internamente, sendo adaptado para utilização em mercados externos. Para que uma empresa possa utilizar-se dele como ferramenta para obtenção de bons resultados, é preciso enxergá-lo como parte essencial de uma organização. Conforme Keegan e Green (2009) relatam, o marketing consiste em uma das áreas funcionais de uma organização, sendo distinta do departamento financeiro e operacional. Podemos considerá-la como uma série de atividades e processos que junto com design dos produtos, a manufatura e a logística compõem a cadeia de valor de uma empresa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo com Gil (2010), pesquisa consiste em métodos lógicos e sistêmicos com intuito de fornecer resoluções á problemática apresentada. O estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica, exploratória, sendo efetuadas buscas em livros, artigos, monografias e leis, com intuito de obter embasamento para o tema escolhido. Referente á abordagem da problemática do trabalho foi utilizada a metodologia qualitativa que de acordo com Richardson (2008) é definida por não possuir pretensão de ser numerada ou medida.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PLANEJAMENTO PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

De acordo com Bradley (1995), ao analisar entrada no mercado internacional a empresa deve estudar a sua colocação nesse novo mercado, ou seja, como irá responder ao ambiente internacional e suas

particularidades.

Quando uma empresa decide internacionalizar-se ela necessita no âmbito do marketing internacional, obter informações a respeito do mercado que efetuará a tentativa de inserção. Segundo Kotler (2000) a pesquisa de marketing corresponde a elaboração, a coleta, análise e a edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada por uma empresa.

Para planejamento adequado das estratégias aplicáveis a internacionalização, faz-se necessário que o produtor orgânico, possua compreensão que há mais fatores a serem analisados tratando-se de internacionalização. Segundo Cateora e Grahan (2009) a pesquisa no mercado internacional tem um escopo mais amplo que no nacional, que é justificado pelos níveis mais altos de incertezas.

O mercado de orgânicos mundial vem apresentando resultados significativos. De acordo com a IFOAM (Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica) no estudo *The World of Organic Agriculture* (2021), em 2019 o mercado global de orgânicos arrecadou €104 bilhões. No mercado interno os resultados são promissores, segundo a Associação de Promoção de Orgânicos (Organis), em 2020 o setor alcançou crescimento de 30% em relação ao ano anterior e movimentou R\$5.8 bilhões, evidenciando que o país possui aptidão para exportação de produtos orgânicos.

A exportação pode ser lucrativa para uma empresa, quando ocorre com o planejamento adequado, e em concordância as requisições do país alvo. De acordo com Minervini (2001), a inicialização da exportação deve ser por empresas que analisaram seu potencial de internacionalização e utilizaram da exportação como um processo para melhoria da competitividade.

Para melhor assertividade quanto ao direcionamento das exportações, é fundamental realizar pesquisa adequada aos objetivos da empresa, e selecionar o país que melhor as atende. Minervini (2001) relata que o planejamento é importante, pois reduz imprevistos que podem ocasionar em resoluções ilógicas, diminui conflitos e mantém a empresa preparada para alterações externas como flutuações cambiais.

4.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING INTERNACIONAL

Segundo Kotler (1998) para que as estratégias de marketing sejam eficazes com finalidade de resultar em diferencial competitivo devem ser elaboradas de maneira a adaptar-se as exigências dos consumidores.

Ao estabelecer as estratégias de marketing internacional, um dos métodos a serem aplicados é dos 4 P's, que de acordo com Czinkota (2001) compreendem na elaboração de estratégias, em quatro áreas decisivas: Produto, preço, promoção e praça.

4.2.1 PRODUTO

Segundo Kotler (2004) produto compreende no alicerce da existência das empresas e negociações com objetivo de ofertar melhorias para atender a demanda dos clientes e ultrapassando a concorrência. Como esse item representa a empresa no mercado, é necessário que esteja adequado a legislação e a demanda do público-alvo.

Compreende-se que uma empresa pode fornecer tanto bem tangível quando serviços aos seus clientes. De acordo com Las Casas (1997), o serviço é constituído por negociações efetuadas por uma empresa ou sujeito do qual o intuito não possui relação com movimentação de bens.

Os produtos orgânicos brasileiros possuem a qualidade parametrizada as exigências do mercado, com

a certificação como comprovação de sua qualidade. Para que um produto seja comercializado como produto orgânico é necessário atender aos requisitos estabelecidos por entidades reguladoras. Segundo o Mapa (2007) existem dezenove entidades no Brasil sendo treze delas internacionais.

4.2.2 PREÇO

Segundo Czinkota e Urbany (2001), preço consiste em certo item de valor oferecido por uma parte, em troca de recebimento por outro participante. O estabelecimento do preço é muito importante pois esse item é responsável pela obtenção de recursos de uma organização, no processo de internacionalização. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (2004), um bom planejamento dos preços, pode ser um diferenciador entre a efetivação de uma negociação ou fracasso da exportação. Sendo assim se evidencia a necessidade de uma estratégia de precificação adequada e cuidadosa e que atenda a demanda de lucratividade estabelecida pela empresa. Conforme Kotler (2000), ao definir o plano para compor o preço, a empresa deve levar em conta o intuito da definição do preço, demanda, os concorrentes, hipóteses dos custos, a metodologia para estabelecimento de preço e a definição do preço final.

4.2.3 PROMOÇÃO

Promoção consiste nas técnicas e estratégias para atrair os clientes para qualidades do produto. Nesta etapa é estabelecido as propagandas a serem utilizadas para alcançar o público-alvo, consolidar as estratégias e vendas da empresa.

Segundo Las Casas (1997) a variável de promoção retrata comunicação. Nesse item do composto deve ser alvo de atenção com aplicação de métodos eficazes para comunicar ao consumidor sobre produtos e serviços ou construção da imagem da empresa.

Segundo Czinkota (2001), as resoluções referentes a promoção afirmam a estratégia de marketing usadas pelas organizações para os clientes e integrantes do canal que negociam a distribuição do produto para o mercado, sendo que os componentes integrantes do composto promocional são: publicidade, promoção de vendas, relações públicas e vendas pessoais.

4.2.4 PRAÇA

A praça corresponde ao canal de distribuição e refere-se à disponibilização do produto ou serviço ao consumidor, quanto mais fácil a acessibilidade da mercadoria maior a possibilidade de consumo, deve-se pensar em toda a mobilidade do produto até o consumidor bem como o ponto de venda. De acordo com Las Casas (1997) produto com qualidade e preço competitivo não asseguram as vendas. É preciso a existência de uma maneira eficaz de condução dos produtos até o cliente final. O autor ainda ressalta a respeito do planejamento para realizar a movimentação adequada dos produtos. Ainda segundo Las Casas (1997) a distribuição consiste na transição da posse de um produto ou serviço de quem fornece para quem consome, e que nesse intervalo podem existir outros agentes no decorrer do andamento.

4.3 MARKETING SUSTENTÁVEL

Segundo Fuller (1999), marketing sustentável consiste na elaboração, formação e gerenciamento na composição de preço, promoção e arranjo dos produtos objetivando suprir a demanda dos clientes, alcançar o propósito da organização, com procedimentos que sejam adequados ao ecossistema. Como o autor menciona o marketing sustentável possui o fundamento do marketing interno/internacional de

planejamento e atenção as necessidades dos consumidores com o acréscimo de atenção as questões sustentáveis em todo o processo do produto.

De acordo com Lopes e Pacagnan (2013) atualmente questões ambientais encontram-se inseridas na delimitação das empresas e contribuem para o estabelecimento de táticas como: Obtenção de certificações, sistemas voltados à sustentabilidade e preservação.

Na exportação de produtos orgânicos, o próprio processo de produção pode tornar-se marketing sustentável, e ser uma ferramenta auxiliar na captação de clientes internacionais, pois todo o processo envolvido na aprovação de um produto orgânico, bem como os requisitos que devem ser atendidos para exportar um produto atestam sua qualidade e adequação ao público-alvo. Sendo assim as certificações obtidas, os impactos ambientais reduzidos devem ser dispostos nas embalagens, sites ou nas feiras para apresentação do produto agregando valor.

São necessárias abordagens que cheguem de forma clara ao consumidor, desenvolvendo estratégias e projetos que estruturam e disseminem informações sobre o cultivo, manejo responsável do solo, reflorestamento e que fomentem a recuperação e a conservação do solo e de áreas degradadas.

Práticas desse tipo são consideradas Emissoras de informações e objetivos. Conforme Amaral (2001), relacionar os projetos com a filosofia da empresa (missão, objetivos e valores) traz maior credibilidade para o consumidor final.

De acordo com Feitosa e Amaral (2009), deve-se ter o cuidado de adaptação da mensagem para os mais variados tipos de público, para que a mesma seja clara e entendida com facilidade. Porém, foi constatado que ainda existem dificuldades de adequação do vocabulário para haver a acessibilidade intelectual necessária. As mesmas autoras ainda reforçam que as temáticas devem surgir conforme as necessidades dos produtores.

Conforme Ottman (1998) algumas estratégias para alcance de êxito na aplicação do Marketing voltado a sustentabilidade são:

a) Compreensão da temática ambiental, política, social e econômica que atingem o consumidor;
b) Proporcionar resultados aos clientes, e auxiliá-los a compreender o que atinge a empresa, bem como o beneficiamento de suas escolhas;
c) Determinar e obter confiabilidade para seus esforços de Marketing;
d) Elaborar produtos e serviços que supram interesse e demandas dos clientes por qualidade e comodidade, valor adequado e com mínimo impacto ao meio ambiente;
e) Estabelecer parcerias com fornecedores que possuam práticas sustentáveis

Fonte: Tabela adaptada pelos alunos, 11/2021.

4.4 DISCUSSÕES

O artigo examinou através de pesquisas e embasamento teórico demonstrar a importância do comércio de produtos orgânicos quem vem apresentado nos últimos anos um crescimento exponencial, devido às mudanças globais visando um estilo de vida mais sustentável e uma melhor alimentação, o que consiste em um bom nicho de mercado para o Brasil, sendo o país já com hábitos de exportar alimentos convencionais, sendo o mercado orgânico promissor nacionalmente e internacionalmente lucrativo, pois como verificado no artigo já está consolidado, sendo necessário para efetuar ingresso no mercado internacional adequações, como certificações necessárias para exportação de orgânicos que são de responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que acompanha e

fiscaliza os organismos de certificação credenciados.

De acordo com o (MAPA) e seguindo o Manual de Certificação de Produtos Orgânicos, só se reconhece como orgânicos produtos que disponha um desses três selos:

- a) Certificação por Auditoria - concedido por meio de avaliações das conformidades, seguir os procedimentos e parâmetros reconhecidos em âmbito internacional e inevitavelmente as normas técnicas estabelecidas pela legislação brasileira;
- b) Sistema Participativo de Garantia – Identificado por meio de responsabilidade coletiva (produtores, consumidores, áreas científicas e técnicas e demais envolvidos), ligados a um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (Opac) legalmente constituído, que responderá pela emissão do SisOrg, e;
- c) Controle Social na Venda Direta – Com exceção à agricultura familiar da obrigatoriedade de selos, as leis brasileiras exigem o credenciamento numa organização de controle social cadastrado em órgãos de fiscalização oficial. Assim, os produtores familiares são inseridos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.

Ainda de acordo com o MAPA, dentre os produtos com maior relevância e volume no que diz respeito às certificações são: Açúcar, óleos e café, mais produtos in natura, geléias e grãos também se mostram bastante presentes no que diz respeito a procura e volume de vendas.

Os grandes entraves para a adesão a produção de orgânicos são as certificações e planejamento para ingresso no mercado internacional, que ocasionam limitações no escoamento dos produtos obrigando a venda em locais próximos a plantação por preços baixos, mesmo que a qualidade obtida por empregar mão-de-obra qualificada e manejo correto sejam fatores que agreguem valor ao produto.

O marketing internacional pode por meio da sua aplicação, auxiliar na captação de investidores internacionais que entram com recursos financeiros e logísticos para potencializar a produção e assegurar a qualidade exigida contornando planejamentos efetuados de forma isolada que dificultam a continuidade da responsabilidade sustentável, a conservação e recuperação das matas, e a necessidade eminente de políticas públicas sustentáveis, Ogden (2002) afirma que a comunicação integrada de marketing deve alcançar todo membro envolvido no processo e engajado na disseminação de mensagens unificadas, chegando aos clientes e receptores. Práticas integradas de Marketing são necessárias para o engajamento das empresas e da população que podem refletir diretamente em estudos sobre as deficiências de produtores familiares, que hoje são os maiores responsáveis pelo refreamento do aquecimento global.

Entre as estratégias de marketing internacional que devem ser aplicadas para a internacionalização dos produtos orgânicos entendemos que fundamentalmente é preciso entender os diferentes hábitos de consumo de cada país, características religiosas e sociais, por exemplo, podem influenciar nas compras dos consumidores estrangeiro e precatando de desrespeitos as tradições ou de infringir algum código moral. Outro aspecto importante é encontrar parceiros e alianças internacionais, fechar parcerias com empresas, agências e ou consultorias do seu segmento, mesmo que por meio de joint venture (fusões temporárias empresariais), que possibilite o beneficiar-se dos conhecimentos do parceiro sobre o mercado que possibilite criar estratégias de marketing conjuntas.

5. CONCLUSÃO

Conforme os resultados obtidos, percebe-se que partes dos produtores orgânicos não se estabelecem no mercado internacional devido a dificuldades existentes já no mercado interno, havendo impedimentos financeiros e técnicos para adquirir certificações, e planejamento com intuito de internacionalizar-se, utilizando das estratégias de marketing para viabilizar o processo.

As indispensáveis certificações que garantem a origem e devida produção possuem altos valores e muita burocracia para serem adquiridas, fazendo com que uma pequena parcela de produtores familiares necessite de melhor acesso a certificações e maior agilidade para desnacionalização dos produtos, estabelecimento de metodologia adequada ao país objeto da exportação, e correta análise da cultura, política e economia. Além disso, a difusão dos benefícios sobre os produtos orgânicos necessita de maior expansão, sendo necessário maior divulgação sobre a sua importância, de modo a conscientizar a população sobre o consumo de produtos mais saudáveis e livre de agrotóxicos e projetando estilos de vida mais saudáveis e incentivando o consumo responsável, tornando esse nicho de mercado mais acessível.

Sendo assim, a expectativa é do surgimento de novas políticas que consigam atender esse setor e reflitam na produção e consumo sustentável, possuindo estratégias facilitadoras de circulação desses produtos internacionalmente.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Sueli Angélica do. **Promoção: o marketing visível da informação**. Brasília: Jurídica, 2001.
- AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. **Definitions of Marketing**. Disponível em: <<https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing>>. Acesso em: 05 set. 2021.
- AZEVEDO, Juliana Laboissière de. **A economia circular aplicada no Brasil: uma análise a partir dos instrumentos legais existentes para a logística reversa**. - XI CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 13 e 14 de agosto de 2015.
- BRADLEY, Frank. **International marketing strategy**. 2. ed. London: Prentice-Hall International, 1995.
- CAMPANHOLA, C.; VALARINI, P. J. A agricultura orgânica e seu potencial para o pequeno agricultor. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v.18, n.3, p. p.69-101, 2001.
- CATEORA, P. R.; GRAHAM, J. L. **Marketing Internacional**.13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- CZINKOTA, Michael R.; DICKSON, Peter R. **Marketing: as melhores práticas**. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- DAROLT, M. R. **Comparação da Qualidade do Alimento Orgânico com o Convencional**. STRIGHETA, P.C & MUNIZ, J.N. Alimentos Orgânicos: Produção, Tecnologia e Certificação, 2003.
- DIAS, V. D. V. et al. **O mercado de alimentos orgânicos: Um panorama quantitativo e qualitativo das publicações internacionais**. **Ambiente & Sociedade**. São Paulo v. XVI. Ambiente e Sociedade, São Paulo, 2015.
- FEITOSA, Paula Andréa Cochrane; AMARAL, Sueli Angélica do. **Promoção da informação sobre tecnologias e produtos orgânicos na Embrapa Hortaliças**. Brasília, 2009.

- FLORES, M., & Almeida, F. O. S. G. **Possibilidades no Mercado Internacional para a Agricultura Familiar: o Mercado Justo e o Orgânico, e os Sistemas de Certificação.** Faces do Brasil. 2004. Disponível em: <http://cirandas.net/articles/0029/9258/Anexo_P33_-_Felipe_Sampaio_AF_Mercado_Justo_Action_Aid_2002.pdf>. Acesso em: 09 set. 2021.
- FULLER, D. **Sustainable Marketing: Managerial-Ecological Issues.** California: Thousand Oaks, 1999.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- KEEGAN, W.J. **Global Marketing Management.** 7 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
- KEEGAN, Warren J., GREEN MARK C. **Marketing Internacional.** 5 ed. México: Pearson Educación, 2009.
- KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de marketing.** 7. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1998.
- KOTLER, Philip. **Administração de marketing: a edição do novo milênio.** São Paulo: Prentice Hall, 2000.
- KOTLER, P. **Administração de marketing.** São Paulo: Prentice Hall, 2004.
- KOTLER, P.; KELLER, K.L. **Administração de marketing.** 12. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2006.
- KUZAQUI, Edmir. **Marketing Internacional: desenvolvendo conhecimento e competências em cenários globais.** São Paulo: M. Books, 2007.
- LAMARCHE, Huges (coord). **A agricultura familiar: comparação internacional.** Vol. I: uma realidade multiforme. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
- LAS CASAS, A. L. **Marketing: conceitos, exercícios e casos.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 1997.
- LEITÃO, Alexandra. **Economia circular: uma nova filosofia de gestão para o séc. XXI.** Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Economia e Gestão Portuguesa, Journal of Finance, Management and Accounting. Vol 1, Nº 2, Setembro 2015.
- LIMA, L.M.P.; CARVALHO, J.L.; WEINGARTNER, P.; ESTEVES, R. **O Programa Eco atitude no Instituto Florestal – IF.** In: Anais do XII Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente – ENGEMA, 2010. São Paulo.
- LOPES, V. N.; PACAGNAN, M. N. **Marketing verde e práticas socioambientais nas indústrias do Paraná.** Rev. Adm. (São Paulo), São Paulo, v.49, n.1, p.116-128, Mar. 2013.
- MAPA – **Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento.** Lei Nº 10.831 de 23 de Dezembro de 2003 - Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt/br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues/lei-no-10-831-de-23-de-dezembro-de-2003.pdf/view>>. Acesso em: 15 set. 2021.
- MAPA – **Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento.** Decreto Nº 06.323 de 27 de Dezembro de 2007. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt/br/assuntos/sustentabilidade/organicos/legislacao/portugues/decreto-no-06-323-de-27-de-dezembro-de-2007.pdf/view>>. Acesso em: 15 set. 2021.
- MEIRELES, B. O. et al. **Perfil socioeconômico dos consumidores de restaurantes em relação à valorização de produtos orgânicos: uma análise comparativa.** Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 5, n.1, p. 33-44, 2016.
- MINERVINI, Nicola. **O Exportador.** 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2001.

MRE. Ministério Das Relações Exteriores. **Exportação passo a passo**. Brasília: MRE, 2004.

OGDEN, James R. **Comunicação integrada de marketing**: modelo prático para um plano criativo e inovador. São Paulo: Prentice-Hall, 2002.

OLIVEIRA, D. **Manual de gestão das cooperativas**: uma abordagem prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

ORGANIS. Associação de Promoção dos Orgânicos. **Mercado de orgânicos cresce 30% e aponta nova tendência**. Disponível em: <<https://organis.org.br/imprensa/setor-de-organicos-cresce-30-e-aponta-nova-tendencia>>. Acesso em: 21 set. 2021.

OTTOMAN J.A. **Green Marketing: Opportunite of inovation in the new marketing**. Age. 2 ed. New York: NNTC Business Books, 1998.

PEIXOTO, A. F.; PEREIRA, R. D. C. D. F. **Discurso vesusação no comportamento ambiental responsável**. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, p. 71-103, 2013.

RICHARDSON, Roberto Jarry; Peres, José Augusto de Souza. **Pesquisa Social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev.ampl. São Paulo: Atlas, 2008.

URBANY, J. E. In: CZINKOTA, M. et al. **Marketing: As melhores práticas**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

VEZZANI, F. M.; NIEDERLE, P. A.; ALMEIDA, L. (Orgs.). **Agroecologia: práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura**. Curitiba: Kairós, 2013.

WILLER, Helga, Jan Trávníček, Claudia Meier, Bernhard Schlatter (Eds.) (2021): **The World of Organic Agriculture 2021. Statistics and Emerging Trends**. Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica FiBL, Frick e IFOAM - Organics International. Disponível em: <<https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf>>. Acesso em: 22. set. 2021.